

TABIY TILNI QAYTA ISHLASH ASOSIDA ISHLOVCHI ELEKTRON LUG‘ATLAR

Otajonova Mumtoza, ADU magistiri
Ilmiy rahbar: H.R.Zakirova, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351240>

Annotatsiya

Ushbu maqolada tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalariga asoslangan elektron lug‘atlarning lingvistik va texnologik xususiyatlari tahlil qilinadi. An‘anaviy va zamonaviy lug‘atlar o‘rtasidagi farqlar, tabiiy tilni qayta ishlash algoritmlarining lug‘at tizimlaridagi roli hamda ularning tarjima jarayonidagi samaradorligi yoritiladi. Tabiiy tilni qayta ishlash asosida yaratilgan lug‘atlarning lingvistik tahlili ko‘p imkoniyatlarga ega bo‘lib, bu imkoniyatlar orqali foydalanuvchilar yanada aniq natijalarni qo‘lga kiritadi.

Kalit so‘zlar: *tabiiy tilni qayta ishlash, kompyuter leksikografiyasi, elektron lug‘at, sun‘iy intellekt, mashina tarjimasi, korpus lingvistikasi.*

Abstract

This article analyzes the linguistic and technological features of electronic dictionaries based on natural language processing technologies. It highlights the differences between traditional and modern dictionaries, the role of natural language processing algorithms in dictionary systems, and their effectiveness in the translation process. The linguistic analysis of dictionaries created on the basis of natural language processing offers extensive capabilities, enabling users to obtain more accurate results.

Keywords: natural language processing, computational lexicography, electronic dictionary, artificial intelligence, machine translation, corpus linguistics.

Lug‘atlarning muayyan xalq manaviyati va milliy madaniyatida muhim o‘rin egallashi isbot talab qilmaydigan holatdir. Lug‘atlarda jamiyatning ma‘lum davrda erishgan bilimlari aks etadi va shu jihatdan xalq boyligi hisoblanadi. Lug‘atlar ma‘lum ijtimoiy vazifalar bajarishi, jumladan, o‘quvchiga muayyan tarixiy hodisa yoki biror holat haqida ma‘lumot berishi bilan katta ahamiyatga ega. Lug‘atlar o‘z va o‘zga tillardagi so‘zlar bilan tanishtiradi. Tilning lug‘at tarkibini takomillashtirish va tartibga solishda lug‘atlar alohida ahamiyatga ega. Ma‘lumki, lug‘atlar doimo zamonaga hamnafas tarzda mukammalashi⁶ borishi zarur. Biroq lug‘atlar qanchalik zamonaviy, mukammal bo‘lmasin, davrdan ma‘lum darajada orqada qoladi. So‘zlar ma‘nosi hamda ular ifodalagan narsa va hodisalar o‘rtasidagi u yoki bu o‘zgarishlar natijasida yuzaga kelgan yangicha munosabatlar lug‘atlarda kechikib qayd etiladi. Bu lug‘atlarni tuzish ancha murakkab bo‘lib va ancha vaqt talab qilishi bilan tushuntiriladi.

Har qanday milliy tilning asosiy so‘z boyligini, shu tilning tarixan rivojlanishi hamda muayyan lug‘atni yaratish chog‘idagi turg‘un holatini lisoniy tizim va nutqiy faoliyat birligida ifoda qiluvchi katta hajmli filologik lug‘atlar ulkan madaniy ahamiyatga ega ekanligini ta‘kidlash zarurdir. Shunga qaramay, lug‘atlardan faol foydalanish muddati abadiy emas. Chunki tilning eng harakatchan qismi bo‘lgan leksikada, bir tomondan, so‘zlarning eskirishi, ikkinchi tomondan, ularning yangilanishiga olib keluvchi jarayonlar beto‘xtov yuz beradi. Bunday holatni, ya‘ni jarayonlarni zamonaviy o‘zbek leksikografiyasi tarixida ham kuzatishimiz mumkin.

Hozirgi davrda lug‘atlarning elektron variantlari ham yaratilmoqdaki, ular bilan ishlash ancha qulayliklarni keltirib chiqaradi. Kerakli so‘zni topish vaqti tejaladi, tarjima qilish esa osonlashadi. Lug‘atlarni yaratish jarayoni qanchalik mashaqqatli bo‘lmasin, uning natijasi shuncha ahamiyatli bo‘ladi.

Hozirgi yoshlarimizning asosiy vazifasi zamon talabiga mos, elektron lug‘atlardan foydalanishni mukammal o‘rganib olish hamda o‘zbek tilining izohli lug‘atining elektron

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

variantlarini tayyorlashdir. Kompyuter savodxonligiga ega bo'lgan yoshlar dasturlash kasbiga ega bo'lish bilan birga lingvistik bilimga ega bo'lsa, tilimiz boyligini bimalol ko'rsata olishi mumkin.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi tilshunoslik faniga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalarining paydo bo'lishi tilni avtomatik tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytirdi. Bu esa kompyuter leksikografiyasining yangi bosqichga ko'tarilishiga sabab bo'ldi.

Elektron lug'atlar bugungi kunda oddiy tarjima vositasi bo'lib qolmay, balki murakkab lingvistik tizimga aylangan. Shu sababli ularni ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Tabiiy tilni qayta ishlash kompyuterlarning inson tilini tushunish va qayta ishlash jarayonlarini o'rganadi. Ushbu yo'nalish lingvistika va sun'iy intellekt kesishgan nuqtada rivojlanadi. Tabiiy tilni qayta ishlash quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

- 1) tokenizatsiya (kod-token) ;
- 2) morfologik tahlil (grammatik ma'nolariga e'tiborni qaratadi);
- 3) sintaktik tahlil (sintaktik qurilishni o'rganadi);
- 4) semantik tahlil (ma'no qirralarini tahlil qiladi).

Tokenizatsiya maxfiy ma'lumotlarni, masalan karta raqamini yoki aktivlarni, masalan ko'chmas mulkni xavfsiz, takrorlanmas raqami kod-token bilan almashtirish jarayonidir. Bu bosqichlar orqali matnning chuqur ma'nosi aniqlanadi va foydalanuvchiga aniq natija taqdim etiladi.

Ma'lumki, dastlabki lug'atlar qog'oz shaklida bo'lib, ulardan foydalanish ancha murakkab va vaqtni olar edi. Elektron lug'atlar esa bu muammoni hal qildi. Ular tezkor qidiruv, katta hajmli ma'lumot va doimiy yangilanish imkoniyatiga ega. Zamonaviy elektron lug'atlar esa tabiiy tilni qayta ishlash asosida ishlay boshladi va bu ularning sifatini yanada oshirdi.

Ko'rinadiki, tabiiy tillarni qayta ishlash asosidagi lug'atlarning afzalliklari deb quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- kontekstni tezda tushunish;
- sinonim va antonimlarni aniqlash;
- grammatik tahlil qilish;
- tez fursatda avtomatik tuzatish.

Bu imkoniyatlar foydalanuvchi uchun katta qulaylik yaratadi. Bunday tahlillar shuni ko'rsatadiki, tabiiy tilni qayta ishlash asosidagi lug'atlar oddiy lug'atlarga nisbatan ancha samaraliroqdir.

Ular nafaqat so'zlarni tarjima qiladi, balki matnni to'liq tushunishga yordam beradi, mazmunni ochib beradi. Bundan tashqari, ular o'rganishga ham asoslangan bo'lib, vaqt o'tishi bilan yanada takomillashadi.

Demak, tabiiy tillarni qayta ishlash texnologiyalariga asoslangan elektron lug'atlar zamonaviy lingvistikada muhim o'rin tutadi. Ular tilni o'rganish, tarjima qilish va ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llanilmoqda. Kelajakda ushbu texnologiyalar yanada rivojlanishi kutilmoqda.

Foydalangan adabiyotlar

1. A.K.Ibragimov. Catalog of training tasks for training special endurance of young gril handball players // Academical.An International Multidisciplinary Research Journal 2.35-39p
2. A.K.Ibragimov, F.I.Mo'minov. Methodology of optimization of training for young players // International Journal For Innovative Engineering and Management Research Vol 10 Issue02, Feb2021 ISSN 2456 – 5083 Page 43-48.